

O'QITUVCHINING NIZOLI VAZIYATLARNI BOSHQARISH FUNKSIYALARI

Yuldasheva Nilufar Abdullayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kaf. mud. p.f.dok. (DSc) prof.v.b

Annotasiya: ta'lim jarayonida o'qituvchining konfliktologik vaziyatlarda o'zini boshqara olishi, nizolarni bartaraf etishi, kutilmaganda sodir bo'ladigan ziddiyatlarni oldindan ko'ra olishi, munosabatlarni adolatli hal etishni belgilaydigan funksiyalardan unumli foydalanishi sifatli natijalarga erishishiga yo'naltiradi.

Kalit so'zlar: funksiya, konfliktologiya, nizo, pedagogik jarayon, manfaatlar, ziddiyatlar yechimi, kompromissga kelish

Аннотация: С точки зрения функций конфликт – достаточно противоречивое явление. Вступая в противоборство, учителя могут добиться реализации поставленных целей. Но часто трудно предугадать даже не очень отдаленные последствия, которые за этим последуют. При этом последствия могут носить как положительный, так и отрицательный характер для участников конфликта.

Ключевые слова: функция, конфликтология, спорные ситуация, педагогический процесс, выгодные интересы, противоречивые развязки, быть согласованным

Annotation: From the point of view of functions, conflict is a rather contradictory phenomenon. By entering into confrontation, teachers can achieve their goals. But it is often difficult to predict even not very distant consequences that will follow. In this case, the consequences can be both positive and negative for the parties to the conflict.

Keywords: function, conflict management, controversial situation, pedagogical process, beneficial interests, conflicting outcomes, to be agreed

Kirish

O'qituvchi ta'lim sifatini boshqaruvchi asosiy omil ekan, u jarayonning konfliktologik vaziyatlarda turli nizolarga nisbatan munosabatini quyidagi funksiyalar asosida belgilab olishi mumkin:

Tadqiqot va tahlillar

Birinchidan, nizoni inkor etish funksiyasi. Mazkur funksiya agar nizoli vaziyat o'z mazmuniga ko'ra juda katta e'tiborni talab qilmaydigan masalalar negizida sodir bo'lsa hamda uning kengayib ketishiga asos bo'lmagan hollarda qo'llaniladigan metodlar nizoni inkor etuvchi jarayon sanaladi. Bunda o'qituvchi o'z kuchi va energiyasini yanada muhimroq masalalarga yo'naltirishni tanlaydi hamda nizoni inkor etish orqali yechimga olib kelinadi. Ammo ba'zi vaqtlarda nizoni e'tiborga olmaslik, yanada kattaroq ziddiyatli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Chunki nizoni inkor etish har doim ham ziddiyatni yechimga olib kelishini anglatmaydi. Bunday vaziyatda o'qituvchi ziddiyatli vaziyatga o'z ta'sirini o'tkazishdan mahrum bo'lib qoladi. O'qituvchi ta'sirining yo'qligi uni pedagogik jarayondan chiqarib yuboradi. Nizoli vaziyatga o'qituvchi ta'sirini to'xtatib qo'yadi. Nizo o'qituvchidan tashqarida yashay boshlaydi. Natijada nizoni yechimga olib kelish vaziyati qo'ldan boy berilgan bo'ladi. Shunga ko'ra, o'qituvchining sa'y-harakatlari har doim nizo yechimiga yo'naltirilgan bo'lishi darkor.

Ikkinchidan, nizolarni bartaraf etish funksiyasi. Nizoni yechimga olib kelishda tomonlarning g'alabaga erishish funksiyasi faqat bir tomonning yutug'ini anglatmaydi, balki ziddiyatda ishtirok etayotgan barcha tomonlarning birday yutug'ini anglatadi. Biroq ba'zi vaqtlarda ko'pchilik o'qituvchilar an'anaviy tarzda aynan o'zlari haqiqatning yutib chiqishini istagan holda harakat qilishadi. Natijada, umumiy haqiqat emas, balki aynan o'qituvchi haqiqati yutib chiqqan bo'ladi. Ammo mana shunday tarzda erishilgan o'qituvchi haqiqati tomonlar manfaatlariga zid bo'lishi hamda pedagogik jarayon samaradorligiga putur yetkazishi tayin bo'ladi. Bunday qilinganda, pedagogik jarayonining o'qituvchidan tashqari barcha ishtirokchilari tafakkurida adolatsizlik ro'y berganligi, adolatsizlik o'rin tutganligi borasidagi fikr kelib chiqadi va mana shu o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan adolatsizlik ular ongida o'rnatilib oladi. Pedagogik jarayon ishtirokchilari o'qituvchi "haqiqatini" qabul qila olmaydi. Ular o'qituvchi haqiqati adolatli ekanligini inkor etadilar. O'qituvchi esa mana shu adolatsizlikni yuzaga chiqargan inson sifatida rol o'ynay boshlaydi. Tabiiy ravishda talabalar oldida o'qituvchi hurmati pasayib boradi hamda talaba adolatsizlikni o'qituvchi qilishi mumkinligiga o'z ko'zi bilan iqror bo'ladi. Shunga ko'ra, o'qituvchi nizoli vaziyatlarda o'z haqiqatini o'rnatishi emas, balki ziddiyatni adolatli yechimga olib kelishi zarur. Nizoni yechimga olib kelishda esa barcha tomonlarning manfaatlarini hisobga olishi, o'z kuchi va tajribasini nizo yechimiga qaratishi, tomonlarga nisbatan esa e'tiborli, hurmatli va neytral pozitsiyada turishi taqozo etiladi. Nizo yechimida har bir tomon mazkur yechimdan qoniqib, "Men yutqazmadim, men yutdim" degan fikrda qolsagina, o'qituvchi haqiqatan ham nizoli adolatli yechimga olib kelgan bo'ladi. Binobarin, pedagogik nizo yechimi o'qituvchi haqligini anglatmaydi, balki o'qituvchining ziddiyatni yechimga olib kelishda barcha ishtirokchi tomonlar manfaatlarini uyg'un holda nazarga olganligi va barcha tomonlarni qoniqtirgan yechim topilganligini anglatadi [1]. Shunga ko'ra, o'qituvchi o'z haqiqatini o'rnatishga emas, balki umummanfaatlarini e'tiborga olib, ularni kelishtirish va bir nuqtaga olib kelishni ta'minlashi taqozo etiladi. Shu bilan birga, o'qituvchi ziddiyatli vaziyatda ishtirok etayotgan tomonlarning har birining manfaatlarini nazarga olishga o'rgatishi zarur bo'lgan shaxs sifatida maydonga chiqadi. Agar nizoli vaziyatda tomonlar faqat o'z manfaatlarini himoya qilish yo'lidan ketishsa, mazkur ziddiyat hech zamon hamma tomonlarni birday qoniqtirgan yechimga olib kelmaydi. Agar nizoda har bir tomon faqat o'z manfaatlarini muhofaza qilishga o'tsa, bu nizoning destrukтив holatga o'tganligini anglatadi va uni yechimga olib kelish qiyinlashadi. Nizoning destruktiv holatida tomonlar o'z manfaatlarini muhofaza qilish istagida bir-birini qo'rqitish, tahdid qilish, o'zini ustun qo'yish, o'zgalarni o'z tomoniga og'dirish, zug'm o'tkazish, birovning ustidan kulish, uni tahqirlash kabilarni keltirib chiqara boshlaydi. Agar bir tomon sanab o'tilgan destruktiv amallarga o'tsa, tabiiy ravishda ikkinchi tomon ham ularni qo'llay boshlaydi. Natijada munosabatlar uzoq muddatga chuqurlashib ketadi. Agar o'qituvchining o'zi o'z obro'sining pasayib ketishidan cho'chib talabaga nisbatan mana shunday amallarni bajara boshlasa, uning hurmati barchaning oldida, ya'ni barcha talabalar, hamkasblar va butun pedagogik jamoa oldida ham juda pasayib ketadi. [2.]. Binobarin, o'qituvchi funksiyasi o'z hurmatini betaraflik asosida muntazamliligini ta'minlash va barcha tomonlar manfaatlariga birday munosabat bildirishda namoyon bo'ladi. O'qituvchi uchun nizoli vaziyat asosida vujudga kelgan har qanday ziddiyatning yechimga olib kelinishi va barcha tomonlarning mazkur yechimdan qoniqib, ziddiyatni esdan chiqarganligi, ziddiyat ularning hayotidan chiqib ketganligi, ularni boshqa xavotirga solmayotganligi bosh yutuq sanaladi.

Uchinchidan, o'qituvchining nizoli vaziyatlarni hal etish mahorati funksiyasi. Pedagogik nizolarni yechimga olib kelishda o'qituvchida quyidagi kompromissga kelish usullari mavjud bo'ladi: tomonlar va ularning xarakter xususiyatlari, ular manfaatlariga moslashishi, ularning manfaatlarini anglashga urinish, ba'zi masalalarda biror tomonga yon berish, murasaga kelish, tomonlar manfaatlarini nizoli vaziyatdan oldingi holatda saqlab qolishga urinish vaziyatlari, nizo yechimida vositachilar yordami va ishtirokidan foydalanish. Moslashish va yon berish jarayonida boshqa tomon manfaatlarining muhimligi va boshqa tomon qarashlarida ikki tomon uchun foydali bo'lgan o'rinlarning mavjudligi tan olinadi. Natijada boshqa tomon fikr va qarashlari qabul qilinadi. Aslida boshqa tomon qarashlari qabul qilingan bo'lsa ham, mana shu qarashni qabul qilgan tomon ham yutuqqa erishadi. Chunki mazkur qarash barcha tomon manfaatlarini ham inobatga oladi va

muvaffaqiyat uchun xizmat qiladi. Yon berish boshqalar fikr va qarashlariga e'tibor, ularning tahlil qilishda ochiqlik va samimiylik, o'zga fikrlar orasidan maqbul g'oyalarni topa bilish va ularni hamkorlikda qabul qilish, o'zining neytral va rasional munosabatini ko'rsata olish kabi amallar orqali o'zini namoyon etadi. Shaxslararo mana shunday maqbul kelishuvga erishish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi. Biroq o'zga tomon fikr va qarashlarini qabul qilish, ikkinchi tomonning yutqazishi, o'z manfaatlariga zarar yetkazishi, birovga bo'ysunish, mulzam bo'lish, yo'qotish sifatida baholansa, bu holatlar nizoning eskalasiyasi, ya'ni yanada kuchayishiga sabab bo'ladi. O'qituvchining o'zi esa nizoli vaziyatda umuman o'zini ustun qo'yish, boshqa tomonni tahqirlash, o'zgan mulzam qilish, psixologik va jismoniy zo'rvonlik o'tkazish, o'z fikrini kuch bilan singdirish, o'zgalarga tazyiq o'tkazish kabi amallardan hych vaqt foydalanmasligi talab etiladi. Kompromiss tomonlarning u yoki bu darajada manfaatlarining inobatga olinganligini tasdiqlab beradi. Har bir tomon o'z manfaatlaridan eng muhimlari qabul qilinganligi, biroq ba'zi boshqa fikrlar inobatga olinmaganligini angelaydi va shu natijaga rozi bo'ladi. Tomonlar manfaatlaridagi qabul qilingan o'rinlar ahamiyati qabul qilinmagan jihatlardan ustunroq mavqega ega bo'ladi. Biroq ko'pchilik nizoli vaziyatlarda tabiiy ravishda bir tomon boshqasiga nisbatan ko'proq kompromissga boradi. Agar mana shu tomon qarashlarida biror-bir norozilik paydo bo'lsa, nizo biroz vaqt tinch va osuda o'tib turadi, keyinchalik esa yangi kuch va energiya bilan ziddiyat qayta paydo bo'lib, yana tomonlar munosabatlariga rahna sola boshlaydi.

To'rtinchidan, o'qituvchining nizoli vaziyatlarda o'quvchi yoki talabalar bilan o'zaro hamkorligi funksiyasi. Har qanday nizoda unda ishtirok etayotgan tomonlarni mavjud muammoni hamkorlikda muhokama etish, ziddiyatdan chiqish yo'li, texnikasi, usul va vositalarini taklif etish, kompromisslarga borish, nizoni yengib o'tishga ishtiyoq va xohishni tarbiya qilish ziddiyat jarayonida har ikki tomonning yutib chiqishi va "g'alaba-g'alaba" sharoitining amal qilishini ta'minlaydi. Biroq konkret vaziyatda ziddiyatga kirgan tomonlar har doim buni to'g'ri va mutanosib anglayvermaydi. Shuning uchun mana shu vazifani bajarishda o'qituvchining roli juda ahamiyatli sanaladi. Binobarin, har qanday nizoli vaziyatda tomonlar hamkorligini o'rnatish muhimdir. Hamkorlik uchun tomonlarning qarashlari, fikrlari va nuqtai nazarlaridagi yaqinlik, o'zaro takrorlanuvchi va har ikki tomon uchun qadrlil bo'lgan o'rinlarning mavjudligi, umumiy manfaatlar va maqsadlarning yuzaga kelishi, har ikki tomondan hissiy-emosional va aqliy tafakkur faoliyatlari taqozo etiladi. O'qituvchi nizoli vaziyatlarda talabalar, hamkasblar, rahbariyat o'rtasidagi hamkorlikka mas'ul hisoblanadi. Hamkorlikni o'rnatish bilish nizoni bartaraf etish va uning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Nizoli vaziyatdagi hamkorlik birgalikda turli muammolarni muhokama etish va tegishli qarorlar qabul qilishni anglatadi.

Xulosa

Mazkur funksiyani amalga oshirish uchun nizoli vaziyatda ishtirok etayotgan barcha tomonlarning manfaatlari va ehtiyojlarini inobatga olish va o'rganish, ularni amaliy qabul qilish va ta'minlash chora-tadbirlarini ko'rish, ularning qadriyatlar tizimini hurmat qilish, muhokamalarda obyektivlikni ta'minlash, muammolarni shaxsdan ayri holda ko'rish taqozo etiladi [3, 44-b.].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Thomas K.W. Conflict and negotiation // Handbook of industrial and organizational psychology. / Eds. M.D. Dunnette. Palo Alto, CA, 1992. – P. 889-935.
2. Рыбакова М. М. Конфликт и взaimodeystviya v pedagogicheskom prosesse. – M.: Pedagogika, 1991. – 168 s.
3. Xalikov A.A. Pedagogik mahorat. //Darslik. – Toshkent, Moliya. 2015.- 435 bet.
4. Yuldasheva N. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ma'naviy-ma'rifiy uyg'onishning asosiy muammosi.// Zamonaviy ta'lim ilmiy-metodik jurnal. -Toshkent. – 2021. № 6. 3-10 b. (13.00.00; №10).
5. Raximov M. O'qituvchi imijining shakllanishida pedagogik madaniyat. // Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnal. -Toshkent. – 2014. № 2. 15-18 betlar.